

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарлов, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOIIY ADOLAT G'OYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVIY QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOIIY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVIY MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOIDDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOIIY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Baxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVY YANGILANISHIDA MA'NAVY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

UO'K: 101.1:316:159.922.6(575.1)

Karimov Sanjar Sindorqulovich
Jizzax Davlat pedagogika universiteti
katta o'qituvchi
E-mail: haqiqiysanjar@mail.ru
(O'zbekiston, Jizzax)

YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-FALSAFIY MASALALARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397462>

ANNOTATSIYA

Hayotiy maqsadlar, ularning kelib chiqishi, mohiyati va mavjudligi haqidagi savol uzoq vaqtdan beri faylasuflar va olimlarni e'tiborini jalb qilib kelmoqda. Bu doimiy e'tibor ushbu maqsadlarning bizning shaxsiy mavjudligimiz, hayotimizning ma'nosi va mazmuni, jamoaviy taraqqiyotimizga chuqur ta'siridan kelib chiqadi. Maqolada hayotiy maqsad tushunchasining o'rganilish tarixi, bu tushunchaga nisbatan yondashuvlarni tahlil qilish asosida tushunchaning falsafiy mazmun mohiyati ochib berilgan. Shuningdek maqolada shaxsiy intilishlari milliy manfaatlarga mos bo'lgan yoshlarni tarbiyalashda hayotiy maqsadlarning ahamiyati masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maqsad, vosita, hayotiy maqsad, ijtimoiy maqsad, ehtiyoj, manfaat, faoliyat, sabab, qadriyat, shaxsiy qadriyat, ideal, detirminant, yoshlar, jamiyat.

Каримов Санджар Синдоркулович
(Узбекистан, Джизак)

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ У МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

Вопрос о жизненных целях, их происхождении, сущности и существовании издавна привлекает внимание философов и ученых. Это постоянное внимание проистекает из глубокого влияния этих целей на наше личное существование, смысл и смысл нашей жизни, а также на наш коллективный прогресс. В статье раскрыта история изучения понятия жизненная цель, сущность философского содержания понятия на основе анализа подходов к данному понятию. Также в статье анализируются вопросы важности жизненных целей в воспитании молодежи, личные устремления которой соответствуют национальным интересам.

Ключевые слова: цель, средство, жизненная цель, социальная цель, потребность, интерес, деятельность, причина, ценность, личностная ценность, идеал, детерминант, молодежь, общество.

Karimov Sanjar Sindorkulovich
(Uzbekistan, Jizzakh)

SOCIO-PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF THE FORMATION OF LIFE GOALS AMONG YOUNG PEOPLE

ANNOTATION

The question of life goals, their origin, essence and existence has long attracted the attention of philosophers and scientists. This constant attention stems from the profound impact of these goals on our personal existence, the meaning and meaning of our lives, and our collective progress. The article reveals the history of the study of the concept of life purpose, the essence of the philosophical content of the concept based on the analysis of approaches to this concept. The article also analyzes the importance of life goals in the education of young people whose personal aspirations correspond to national interests.

Key words: purpose, means, life goals, social goals, need, interest, activity, reason, value, personal value, ideal, determinant, youth, society.

Kirish

Yoshlar aholining eng katta, faol ijtimoiy qatlami va istiqbolda mamlakat taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy kuch hisoblanar ekan, ularni umummilliy manfaatlarga muvofiq hayotiy maqsadlariga ega faol shaxs qilib tarbiyalash ilm-ma'rifat sohalarining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Bu hususda to'xtalar ekan, prezidentimiz Sh. Mirziyoev,- "mamlakatimiz aholisining yarmidan ko'pini yoshlar tashkil etishini inobatga olsak, bu naqadar jiddiy masala ekani yanada yaqqol ayon bo'ladi"[Mirziyoev Sh.M. 1.89] –deb ta'kidlaydi.

Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, yoshlarning shaxs sifatida shakllanishi, ijtimoiylashuvi va faolligi kabi murakkab va ko'pqirrali jarayonlarda asosiy detirminant sifatida muhim ahamiyat kasb etuvchi "hayotiy maqsad" kategoriyasini chuqurroq o'rganish dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi davrda yoshlar tarbiyasiga rahna solayotgan egozentrizm, starizm(subektiv ehtirosarga berilgan holda, estrada artistlari, aktyorlar, sportchilar, telediktorlarni ilohiylashtirish), hippilik, diniy ekstremizm va terrorizm kabi illatlar, giyoxvandlik, alkogolizm, qimor, internetga qaramlik, telefonamaniya(telefonga qaramlik), suitsid kabi turli deviatsiya holatlaridan yoshlarni himoya qilishda bu kontsepsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, har bir individ shaxs sifatida o'z hayotini ma'lum bir maqsad va mo'ljal asosida tashkil qiladi va faoliyat yuritadi. Ya'ni, shaxs faoliyati uning hayotiy maqsadlari in'ikosidir.

Shu sababdan, yoshlarda hayotiy maqsadlar shakllanishining falsafiy jihatlarini o'rganish bo'yicha turli faylasuflarning fikr va qarashlarini ilmiylik va mantiqiylik prinsplari asosida o'rganish - mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borish va yoshlarda hayotiy maqsadlarni tarbiyalashning zamonaviy uslublarini yaratishda metodologik asos bo'lib hizmat qiladi.

Materiallar va metodlar

Tadqiqot metodologiyasi: Maqolada falsafaning tizimli funksional tahlili, ob'ektivlik, tarixiylik va mantiqiylik, analiz va sintez, kontent analiz kabi usullaridan foydalanilgan.

Adabiyotlar tahlili. Maqolada rus, xorij va respublikamiz olimlarining hayotiy maqsad tushunchasi, hayotiy maqsadlarning shakllanishi va o'ziga hos hususiyatlariga oid asarlaridan samarali foydadlanildi. Jumladan: Kogan L. N.(Цел и смысл жизни человека. - М.: – 1984), Martinyuk I.O.(Жизненные цели личности: понятие, структура, механизмы формирования. – Киев.:1990), Yudin E.G.(Системный подход и принцип деятельности. - М., 1978) Adler A.(Понят природу человека / Пер. Е. А. Сыпина. – М.:2022) Vern E. L.(Люди, которые играют в игры. – М.: 2022), Emmons R. (Психология высших устремлений: мотивация и духовность личности. М.: 2004), L. Sagiv, S. Roccas (Personal values in human life.2017), S. H. Schwartz, (Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. 1992), Choriev A. (Inson falsafasi. -Toshkent: 2007, Inson falsafasi. II qism. Mustaqil shaxs. –Toshkent: 2002), Ochilova B. (Milliy ma'naviy yuksalishda me'ros, qadriyatlar va vorisiylik. -Toshkent, 2009).

Muhokama va natijalar

“Hayotiy maqsad” deyilganda “inson hayotining mazmunini tashkil etib, uning faoliyati va intilishlarini yo‘naltiruvchi eng birinchi darajali maqsadlar”[Drujinina G.V. 2.236] nazarda tutilar ekan, bu tushunchaning mazmunini ochib berish uchun, avvalo, uning yadrosini tashkil etuvchi “maqsad” tushunchasi va uning mazmun-mohiyatiga qisqacha to‘xtalish o‘rinlidir.

Quyida “maqsad” tushunchasiga berilgan bir qator yondoshuv va ta’riflarni keltirib o‘tish mumkin. Falsafada ko‘pincha “maqsad” tushunchasiga kelajakdagi faoliyat natijasining ideal obrazi va inson faoliyatining boshlang‘ich sharti sifatida qaraladi. Masalan, bir ta’rifga ko‘ra, maqsad-kutiladigan natija va uni keltirib chiqaradigan harakatlarning fikriy obrazi bo‘lib, u kelajakning taxminiy obrazi sifatida vujudga keluvchi voqei‘lik [Makarov M.G.3.9], sifatida ham talqin etiladi.

Yana bir yondashuvga ko‘ra esa, maqsad- “bilish - baholash - amaliyot” uchligidan kelib chiquvchi qadriyatli munosabatni ham ifodalaydi [Tugarinov V.P. 4.268] deb ta’rif beriladi. Darhaqiqat, inson faoliyatining ushbu uchta jihatining birligida maqsad bilish va amaliyot o‘rtasidagi ko‘prik rolini bajarishini alohida qayd etish lozim.

Bir toifa yondoshuvlarda esa, "u (maqsad) ob‘ekt, ehtiyoj, qiziqish, bilim, vosita, natija va baholashni yagona tizimga birlashtirib, inson faoliyatni tartibga soladi"[Kutergin N.N.5.32] deb, maqsadning funksional jihatlariga alohida e‘tibor qaratish orqali shaxsning ongli ehtiyojlarga muvofiq ob‘ektiv voqei‘likni o‘zgartirishga qaratilgan faoliyat natijasining kelajakdagi obrazi sifatida maqsadning faoliyat strukturasidagi o‘rniga alohida e‘tibor qaratiladi.

Ma’naviyat asosiy tushunchalar izohli lug‘atida esa, maqsad- inson amaliy faoliyatining avvaldan o‘ylab tayyorlangan rejasi va natijasi. Maqsad inson ma’naviyatida eng muhim o‘rin tutuvchi aqliy tafakkuriy hodisa bo‘lib, uni kelajakning loyihasi [Nazarov Q.6.366],-deb ta’rif beriladi.

Yuqorida qayd etilgan jihatlarni umumlashtirgan holda, maqsad- insonning ongli faoliyatida muhim o‘rin tutuvchi komponent bo‘lib, inson amaliy faoliyatining kelajakdagi yo‘nalishini belgilovchi detirminanti va rejasi shaklidagi ehtiyojlarni qondirish usulidir, deb ta’riflash mumkin.

Insonning kundalik hayoti, jamiyat hayotining sohalari va shaxsiy faoliyatining xilma-xilligi tufayli uning maqsadlari ham turli tumandir.

Maqsadlarni bir qator hususiyatlariga ko‘ra tasniflash mumkin, jumladan,
 -ijtimoiy mazmuniga ko‘ra: **bunyodkor va vayronkor**;
 -obektiv imkoniyatlarga muvofiqlik darajasiga ko‘ra: **real va hayoliy**;
 -davomiylig vaqtiga va tartibiga ko‘ra: **uzoq muddatli va qisqa, yakuniy va oraliq**;
 -ijtimoiy borliqdagi ko‘lamiga ko‘ra: **umumiy va shaxsiy, yaxlit va qisman**
 -sub‘ekt hayotidagi ahamiyatiga ko‘ra: **muhim va nomuhim, asosiy va ikkinchi darajali**, bundan tashqari, **oddiy va murakkab, empirik va nazariy, mavjud va imkoniy, ilmiy va noilmiy, diniy va dunyoviy** kabi bir qator turlarga ajratish mumkin.

Shulardan, shaxs faoliyatining eng uzoq muddatli mo‘ljallarini ifodalaydigan, hayotining mazmunini tashkil etadigan eng birinchi darajali maqsadlar hayotiy maqsadlar [Drujinina G.V.2.315] sifatida qaralar ekan, quyida bu tushunchaning mohiyati va o‘ziga hos jihatlari o‘rganishga harakat qilamiz. Hayotiy maqsad tushunchasi hozirgi kunning ilmiy kontekstida keng qo‘llanuvchi tushunchalar qatorida bo‘lmasa ham, shaxs va jamiyat aloqalarini o‘rganuvchi ko‘plab ijtimoiy gumanitar fanlar sohasidagi horij olimlarining tadqiqotlarida ushbu tushunchaga nisbatan o‘ziga xos yondashuvlarni topish mumkin. Quyida ularning ba’zilar bilan tanishamiz.

“Hayotiy maqsad inson o‘z hayotida ro‘y berishini hohlaydigan eng asosiy natijalar yoki voqealarni o‘z mazmuniga birlashtirgan va insonning mavjudligini asoslaydigan g‘oyani o‘z ichiga oladi [Drujinina G.V.2.236]”. Ushbu yondashuvda inson hayotining mazmuni va ma’nosini aks ettiruvchi maqsadlar hayotiy maqsadlar sifatida keltiriladi.

Qisqa muddatli, oson erishiladigan maqsadlardan farqli o‘laroq, insonning hayotiy maqsadlari uzoq muddatli maqsadlardir. Ular insonning “hayot yo‘nalishini strategik rejalashtirish jarayonida shakllanadigan va ularni amalga oshirish bir necha o‘n yillar davom etishi ham mumkin” [Gippenreyter Yu.B.7.336.] albatta. Insonning faoliyati alohida mazmunli turli tuman operatsiyalar, harakatlar va urinishlarning yig‘indisi bo‘lgani kabi, hayotiy maqsadlar ham - o‘tkinchi

va oraliq maqsadlar zanjirini to'ldiradigan insonning eng umumiy, yakuniy maqsadlaridir. Aynan hayotiy maqsadlar shaxsni faoliyatga undovchi motivatsion sabab hisoblanadi[Soxan L.V.8.65].

Bundan tashqari, hayotiy maqsadlar jamiyatdagi qadriyatlar va axloqiy ideallar qatorida inson faoliyatining eng umumiy va yo'naltiruvchi omillar qatorida shaxsning uzoq muddatli hayot dasturi sifatida shaxsning harakat qilish iqtidorini namoyon etuvchi omil[Kazakina M.G.9.43] sifatida ko'rib chiqiladi.

G'arb ilmiy an'alarida qadriyatlarni hayotiy maqsadlar sifatida aniq talqin qiluvchi yondashuvlar to'plami mavjud. Aynan shu nuqtai nazardan biz diqqatga sazovor fikrlarni topamiz. Keling, chuqurroq tushunish uchun ushbu qarashlarning ba'zilarini ko'rib chiqaylik. Hususan,

Qadriyatlar keng, vaziyatga oid maqsadlardir. Barcha qadriyatlar maqsadlarni anglatadi, ammo hamma maqsadlar ham qadriyat emas. Qadriyatlar turli xil vaziyatlarda muhim bo'lgan umumiy maqsadlardir [Sagiv L.10.630];

Qadriyatlar motivatsion maqsadlarning kognitiv ifodasidir[Schwartz,S. H.11.1-65];

“Shaxsning qadriyatlari (ko'pincha shaxsiy qadriyatlar deb yuritiladi) bu odamlarning harakatlarini rag'batlantiradigan va hayotlarida rahbarlik qiluvchi prinsip bo'lib xizmat qiladigan umumiy maqsadlardir[Kluckhohn, C.12.388-433]”;

Qadriyatlar maqsadga muvofiqdir. Qadriyatlar orzu qilingan maqsadlarni anglatadi; ular odamlar muhim va munosib deb bilgan narsalarni aks ettiradi[Rokeach M.13.22];

G'arb olimlarining qadriyatlarga bo'lgan qarashlarini o'rganishda keng tarqalgan mavzu - individualizm ruhi paydo bo'ladi. G'arb qarashlarining bu o'ziga xos xususiyati individual manfaatlarining ustuvorligini ta'kidlaydi va shaxsga va ularning qadriyatlarining nozik tomonlariga katta e'tibor beradi.

Ushbu qarashlarning doirasi cheklangandek tuyulishi mumkin bo'lsa-da, e'tiborga loyiq jihati shundaki, ushbu cheklov doirasida shaxsiy qadriyatlar muayyan vaziyatlarda odamlarning xohish-istaklari va harakatlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi e'tirof etiladi. Ushbu istiqbolni ochish bizning tadqiqotimizga tegishli muhim o'lchamlarni berishi mumkin.

Darhaqiqat, hayotiy maqsadlarning mazmuni shaxsning faoliyat sohasi bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning jamiyatda hukmron bo'lgan qadriyatlar, me'yorlar va ideallarga munosabati va faoliyatining umumiy ko'rsatkichi sifatida, uning ma'naviy va axloqiy kamolot darajasining ham o'lchovidir.

Bir qator tadqiqotlarda “hayotiy maqsadlar shaxsning uzoq muddatli o'zini o'zi dasturlashning tartibga soluvchi rolini bajaradigan shaxsning motivatsion-maqsadli sohasining eng yuqori substruksiyasi” sifatida belgilangan. Hususan, shaxs hayotiy maqsadlarining muhim xususiyatlari sifatida faylasuf olim I.O. Martinyuk quyidagilarni ko'rsatadi:

- hayotiy maqsadlar muayyan hayot tarzi doirasida xayotiy faoliyatning o'ziga hos usuli sifatida shakllanadi;

- hayotiy maqsadlar jamiyatda ustuvor bo'lgan g'oyalar, maqsadlar va qadriyatlar namoyon bo'lishining individual shakli bo'lib, shaxsning faoliyatini voqelikni o'zgartirishga, hayotning barcha sohalarini qayta qurishga yo'naltiradi;

- hayotiy maqsadlar umumlashtirish, integratsiyalash, barqarorlik hususiyatlarga ega bo'ladi, va shaxsning faoliyatiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadishi bilan ajralib turadi;

- hayotiy maqsadlar ko'p jihatdan shaxsning ijtimoiy mavqeiga, uning ijtimoiy rollari tizimidagi o'rniga, shuningdek uning dunyoqarashiga, qiziqishlari, ehtiyojlari, qobiliyatlari, hayotiy tajribalariga bog'liq bo'ladi.[Martinyuk I.O.14.41] Ammo bu yondashuvdagi hayotiy maqsadga nisbat berilayotgan barqarorlik hususiyati nisbiy hususiyatga egadir. Chunki shaxsning hayotiy maqsadlari dinamik hususiyatga ega bo'lib, ular shaxsning hayotiy tajribalari, bilim darajasisi va saviyasiga muvofiq holatda o'zgaradi, rivojlanadi, kerak bo'lsa o'zgarib boradi.

Shu o'rinda hayotiy maqsadlarning inson hayotining ma'nosi bilan bevosita aloqador ekanligiga alohida to'xtalish lozim.

«Hayotning ma'nosi» va «hayotning maqsadi» kategoriyalari o'rtasidagi munosabat va aloqadorlikni tavsiflashda o'ziga xos yondashuvni L.N.Koganning qarashlarida uchramiz. Uningcha, hayot ma'nosining mavjudligi sub'ektning hayotiy maqsadi borligidan dalolat

beradi[Kogan L.N.15.228]. Barcha hayotiy maqsadlar hayotning ma'nosiga bo'ysunadi. Shu bilan birga, hayotning maqsadi hayotning ma'nosini anglash uchun barcha shaxsiy va aniq maqsadlarni birlashtiradi hamda yo'naltiradi. Maqsadli shaxs ertami-kechmi hayot ma'nosiga zid bo'lgan maqsadlaridan voz kechadi.

Anglashiladiki, hayotiy maqsad inson hayotiga ma'no va mazmun beradigan eng asosiy maqsadlardir.

Yuqorida hayotiy maqsadlarning muhim belgilari bo'yicha keltirilgan pozitsiyalarini quyidagicha umumlashtirish mumkin:

birinchidan, ular inson hayotining ma'nosi va mazmunini, faoliyatining yo'nalishi, mazmuni va uzoq muddatli mo'ljallarini belgilab beruvchi eng asosiy maqsadlar;

ikkinchidan, ular umumlashtiruvchi, pirovard, tub, uzoq muddatli, maqsadlardir;

uchinchidan, ular mutlaq mazmun kasb etib, insonda undanda asosiyroq maqsad bo'lishi mumkin emas;

to'rtinchidan, ular shaxsning ijtimoiy mavqeiga, uning ijtimoiy rollari tizimidagi o'rniga, dunyoqarashiga, qiziqishlari, ehtiyojlari, qobiliyatlari, hayotiy tajribalariga bog'liq bo'ladi;

beshinchidan, ular qisqa va oraliq maqsadlarni amalga oshirish bilan bog'liq ketma-ket vazifalarning natijasi bo'lgan yakuniy maqsadni ifodalab, inson hayotidagi ko'plab qisqa, o'tkinchi va shaxsiy maqsadlarga ma'no va mazmun baxsh etadi;

oltinchidan, ular dinamik hususiyatga ega bo'lib, shaxsning hayotiy tajribalari, bilim darajasi va saviyasiga muvofiq holatda o'zgarib, takomillashib boradi;

Xulosa

Tadqiqot davomida shunga amin bo'ldikki, hayotiy maqsad deganda shaxsning mavjudligiga chuqur ma'no va yo'nalish beradigan asosiy, umumiy shaxsiy maqsad tushuniladi. U bevosita maqsad va intilishlardan tashqarida bo'lib, shaxsning mohiyatini, uning tanlovi va xatti-harakatlarini boshqaradigan asosiy qadriyatlarni qamrab oladi. Hayotiy maqsad - bu shaxsiy tajribalar, qadriyatlar, e'tiqodlar va ijtimoiy-madaniy kontekst ta'sirida bo'lgan dinamik va rivojlanayotgan tushunchadir. U odamlarga o'z maqsadlariga erishishda yo'nalish, bajarish va izchillik hissi bilan ta'minlaydi. Hayotiy maqsad chuqur va keng qamrovli etakchi tamoyil sifatida shaxsning o'ziga xosligini shakllantiradi, qarorlar qabul qilishga ta'sir qiladi va shaxsiy failiyati va jamiyat hayotining turli sohalaridagi ishtirokining kengroq kontekstida ahamiyatlilik tuyg'usiga hissa qo'shadi.

Ayon bo'ladiki, hayotiy maqsadlar yoshlarni millat taraqqiyoti uchun bevosita mas'ul deb biladigan faol fuqarolar bo'lib kamol topishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Hayotiy maqsadlarning o'ziga xos jihatlari, jumladan, ularning shakllanishi, evolyutsiyasi, shaxs va jamiyat rivojlanishiga ta'siri bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazish lozim. Chunki, zamonaviy va samarali metodologiyalarni yaratish yoshlar o'rtasida hayotiy maqsadlarni o'rganish va rivojlantirish uchun juda muhimdir. Ayniqsa, turli ijtimoiy va gumanitar fanlar olimlari va mutaxassisleri o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu fanlararo yondashuv hayotiy maqsadlarning ko'p qirrali tabiati haqida yaxlit tushunchalar berishi va nozik strategiyalarni ishlab chiqishga hissa qo'shishi mumkin. Zero, yoshlar o'rtasida maqsad va mas'uliyat tuyg'usini tarbiyalovchi dasturlarni ishlab chiqish jamiyat farovonligiga hissa qo'shayotgan faol fuqarolarni tarbiyalash maqsadlarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

Библиография:

1. Mirziyoev. Sh. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent. «O'zbekiston». 2017. B.89
2. Психология. Учебник для гуманитарных вузов / Под. Общ. Ред. Дружинина Г.В. Спб.: Питер, 2002. С.236
3. Макаров М.Г. Категория «цель» в марксистской философии и критика телеологии. Л.: Наука, 1977. С.9.
4. Тугаринов В.П. Избранные философские труды. - Д.: Изд-во ЛГУ, 1988. С-268.

5. Кутергин Н.Н. Цель, целевая ситуация и детерменизм // Методологические вопросы науки: Межвузовский научный сборник. - Саратов. Изд. Саратовского университета. - 1975, Выпуск 4.С.32
6. Маънавият асосий тушунчалар изохли луғати. Тошкент. 2010. Б.366
7. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. М., 1996. С. 336
8. Сохань Л.В. Жизненный путь личности: - Киев: Наук, думка, 1987.С.65
9. Казакина М.Г. Ценностные ориентации школьников и их формирование в коллективе : Учеб. пособие к спецкурсу. - Л.: ЛГПИ, 1989.С.-43
10. Lilach Sagiv & Sonia Roccas & Jan Cieciuch & Shalom H. Schwartz, 2017. "Personal values in human life," Nature Human Behaviour, Nature, vol. 1(9), P. 630-639
11. Schwartz, S. H. Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Adv. Exp. Soc. Psychol. 25, P.1–65 (1992).
12. Kluckhohn, C. (1951). Values and Value Orientations in the Theory of Action. An Exploration in Definition and Classification. In T. Parsons & E. A. Shils (ed.), Toward a General Theory of Action Harvard University Press (pp. 388-433)
13. Rokeach M. The Nature of Human Values // New York: Free Press, 1973. P.22
14. Мартынюк И. О. Жизненные цели личности: понятие, структура, механизмы формирования. – Киев. 1990. С.-41
15. Коган Л.Н. Цель и смысл жизни человека. – М.: 1984. - С. 228.

References:

1. Mirziyoyev. Sh. M. Continuing our path to national development with determination, we will take it to a new level. - Tashkent. «O‘zbekiston». 2017.P.89
2. Psychology. Textbook for humanitarian universities / General Ed. Druzhinina G.V. St. Petersburg: St. Petersburg, 2002.P.315
3. Makarov M.G. The category "goal" in Marxist philosophy and criticism of teleology. L.: Nauka, 1977. p.9.
4. Tugarinov V.P. Selected philosophical works. - D.: Publishing House of LSU, 1988. P-268.
5. Kutergin N.N. Goal, target situation and determinism // Methodological issues of science: An interuniversity scientific collection. - Saratov Publishing House. Saratov University. - 1975, Issue 4.P.32
6. Spirituality is an Explanatory Dictionary of basic concepts. Tashkent. 2010. P.366
7. Gippenreiter Yu.B. Introduction to general psychology. Course of lectures. M., 1996. p. 336
8. Sohan L.V. The life path of a personality: - Kiev: Nauk, dumka, 1987.P.65
9. Kazakina M.G. Value orientations of schoolchildren and their formation in a team : Textbook for a special course. - L.: LGPI, 1989.P. 43
10. Lilach Sagiv & Sonia Roccas & Jan Cieciuch & Shalom H. Schwartz, 2017. "Personal values in human life," Nature Human Behaviour, Nature, vol. 1(9), P. 630-639
11. Schwartz, S. H. Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Adv. Exp. Soc. Psychol. 25, P.1–65 (1992).
12. Kluckhohn, C. (1951). Values and Value Orientations in the Theory of Action. An Exploration in Definition and Classification. In T. Parsons & E. A. Shils (ed.), Toward a General Theory of Action Harvard University Press (pp. 388-433)
13. Rokeach M. The Nature of Human Values // New York: Free Press, 1973. P.22
14. Martynyuk I. O. Personal life goals: concept, structure, mechanisms of formation. - Kiev. 1990. P.-41
15. Kogan L.N. The purpose and meaning of human life. – М.: 1984. - p. 228.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000